

УДК 341.96

Контьарьова Тетяна Іванівна –

студентка 4 курсу
Інституту підготовки кадрів
для органів юстиції України
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Tetiana I. Kontarova –

4th year student,
Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine of
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Цатурян Наталі Мартинівна –

студентка 4 курсу
Інституту підготовки кадрів
для органів юстиції України
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Natali M. Tsaturian –

4th year student,
Personnel Training Institute for the Bodies of Justice of Ukraine of
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Територіальна сфера дії положень GDPR в контексті їх впливу на діяльність резидентів України

У статті розглянуто проблемні питання, пов'язані з визначенням територіальної сфери дії положень Регламенту 2016/679 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних» (GDPR), який набрав чинності 25 травня 2018 року. Визначено критерії, за наявності яких приписи Регламенту поширюються на фізичних та юридичних осіб, що не є резидентами ЄС, а також наслідки та основні ризики такого поширення.

Ключові слова: Європейський Союз, персональні дані, суб'єкт даних, GDPR, екстратериторіальна дія, контролер, оператор (процесор).

В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с определением территориальной сферы действия норм Регламента 2016/679 Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном движении таких данных» (GDPR), который вступил в силу 25 мая 2018 года. Определены критерии, при наличии которых предписания Регламента распространяются на физических и юридических лиц, не являющихся резидентами ЕС, а также последствия и основные риски такого распространения.

Ключевые слова: Европейский Союз, персональные данные, субъект данных, GDPR, экстраэриториальное действие, контролёр, оператор (процессор).

T.I. Kontarova, N.M. Tsaturian Territorial Scope of GDPR and its Influence on the Activities of Ukrainian Residents

The article deals with problematic issues related to the definition of the territorial scope of the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). Due to the entry into force of the GDPR, activities related to the processing of personal data have been subject to stricter and more detailed regulations. GDPR affects not only residents of the European Union, but also Ukrainian residents. The reason is not only the phenomenon of enhanced European integration but also the very nature of relations governed by the Regulation. In connection with the emergence of the phenomenon of cross-border flows of personal data, the issue of the extraterritorial effect of the provisions of the Regulations is important.

The article defines the criteria which specify cases of GDPR provisions applicability to individuals and legal entities that are non-EU residents, as well as the consequences and main risks of such applicability. These issues are relevant and little studied. The article provides definition and interpretation of such terms as «controller», «processor», «extraterritorial scope», «establishment», «stable arrangement», «monitoring of behaviour», «offering goods and services», etc. According to the purposes of the article, authors analyse Article 3 of the Regulation, the case-law of the European Court of Justice and the standpoints of the European Data Protection Board. Article 3 of the GDPR sets out the two aspects of its territorial scope. The first aspect concerns data processing activities that are conducted by organizations (controller or processor) established in the EU. The second aspect concerns data processing activities relating to: 1) offering of goods or services (even if for free) to data subjects situated in the EU (not restricted to EU citizens); and 2) monitoring of the behaviour of such data subjects.

It is a well-known fact that Ukraine is currently considered a potential EU member state. The European integration direction of development and the strengthened desire to join the European community is clearly expressed and manifested in all spheres of public life. An important achievement was the conclusion of the Association Agreement between Ukraine and the EU, according to which the parties agreed to cooperate to ensure an adequate level of personal data protection in accordance with the highest European and international standards.

Keywords: *European Union, personal data, data subject, GDPR, extraterritorial scope, controller, processor.*

Постановка проблеми. У зв'язку з набранням чинності Регламентом 2016/679 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних» (GDPR) від 25 травня 2018 року [1] діяльність, пов'язана зі збором та обробкою персональних даних, зазнала більш жорсткої та детальної регламентації. Вступ в силу Регламенту торкнувся не лише резидентів Європейського Союзу, а також і України. Це пов'язано не тільки з явищем посиленої євроінтеграції¹, а також із самою природою

відносин, які регулюються Регламентом. Наразі актуальною проблемою є з'ясування меж територіальної сфери дії положень GDPR, зокрема, в контексті їх поширення на діяльність фізичних та юридичних осіб, що не є резидентами Європейського Союзу (далі – ЄС).

З огляду на те, що суб'єкти господарювання України стають все більш орієнтованими на ринок ЄС, поширеною є практика встановлення договірних відносин транскордонного характеру. Відтак виникає необхідність в дослідженні питань щодо того, чи поширюється і, зокрема, в якій мірі поширюється Регламент на українських резидентів, а також щодо наслідків такого поширення.

Аналіз останніх досліджень. Невирішені раніше проблеми. Територіальна сфера дії положень Регламенту є малодослідженою проблемою. У зв'язку із

¹Зокрема, Договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає приведення законодавства України у відповідність до європейських стандартів, що стосується також сфери захисту персональних даних. Гармонізація українського законодавства до європейських стандартів у сфері захисту персональних даних шляхом імплементації Регламенту (ЄС) 2016/679 є одним із ключових завдань України відповідно пункту 11 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106

виникненням явища транскордонних потоків персональних даних актуалізується питання саме екстратериторіальної дії положень Регламенту. Тематика захисту персональних даних висвітлена у працях таких вітчизняних науковців як Брижко В. М, Городиський І. М, Мельник К.С., Кохановська О.В., Оніщенко О.В., Пазюк А.В., Пилипчук В.Г., Ковінько Н.М., Трагнюк О.Я., Шевчук О.О. та інші.

Особливу увагу слід звернути на коректне тлумачення приписів ст. 3 Регламенту, що стосується дії GDPR в просторі та має назву «Територіальна сфера дії».

Метою статті є з'ясування визначальних критеріїв, за наявності яких приписи Регламенту поширюються на фізичних та юридичних осіб, що не є резидентами ЄС, а також наслідків та основних ризиків такого поширення.

Виклад основного матеріалу. Регламент 2016/679 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних» (GDPR) є документом, що покликаний забезпечити належний рівень правової регламентації відносин, пов'язаних зі збором та обробкою персональних даних громадян та резидентів ЄС, а також сприяти уніфікації такої регламентації. Територіальній сфері дії цього документа присвячена стаття 3 Регламенту. Так, відповідно до ч. 1 ст. 3 Регламенту, його положення застосовуються до обробки персональних даних в контексті діяльності осідку контролера або оператора (процесора) в Союзі незалежно від того, відбувається обробка на території ЄС чи за її межами [1]. Відповідно до ст. 4 Регламенту, основними суб'єктами правовідносин, пов'язаних зі збиранням та обробкою персональних даних є контролер та оператор (процесор). У національному законодавстві формально тотожними їм є такі суб'єкти, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», як володілець персональних даних та розпорядник персональних даних [2]. Фактично контролером виступає фізична чи юридична особа, орган публічної влади, агентство чи інший орган, який самостійно чи спільно з іншими визначає цілі та засоби (способи) обробки персональних даних, а оператором (процесором) - фізична чи юридична особа, орган публічної влади,

агентство чи інший орган, якому надано право обробляти персональні дані від імені контролера [1].

В контексті цієї статті важливим є розуміння поняття «осідку», або ж «утворення», «установи» (в оригіналі – «establishment»), оскільки його суть не конкретизується у статті. Натомість, тлумачення поняття надається у п. 22 декларативної частини Регламенту, з якого випливає, що під осідком слід розуміти ефективну та реальну діяльність, що здійснюється через стабільні домовленості на території ЄС, при цьому юридична форма таких домовленостей не має значення [1]. Поняття осідку розкривається також у практиці Суду ЄС, яка сформувалася в період дії Data Protection Directive (Директива 95/46/ЄС про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних), яка передувала Регламенту та втратила чинність з його прийняттям. Втім, ця практика може бути застосована і до чинного законодавства, оскільки поняття осідку в цих документах є ідентичними. Зокрема, у справі *Weltimmo v NAIH (C230/14)* Суд широко тлумачить поняття «стабільних домовленостей». Зазначається, що в окремих випадках присутність одного представника особи, що виступає контролером та/або оператором (процесором) у правовідносинах, на території ЄС може бути достатнім для визнання наявності стабільних домовленостей, якщо цей представник діє з достатнім ступенем стабільності [3, п. 30].

Отже, осідок у контексті статті 3 Регламенту є гнучким та специфічним поняттям, і реєстрація бізнесу в Європейському Союзі не відіграє вирішальної ролі при розв'язанні питання про поширення дії Регламенту на конкретні правовідносини. В окремих випадках достатньо, щоб українська компанія мала фактичну присутність в одній із країн ЄС, критеріями якої є наявність офісу, керівництва, працівників чи представників, поштової адреси, банківського рахунку, місцевої ліцензії (наприклад, фінансової) тощо. Якщо має місце хоча б один із критеріїв, існує ймовірність того, що компанія повинна дотримуватись положень GDPR, навіть якщо її головний офіс розташований в Україні.

Втім, відсутність осідку в Європейському Союзі не завжди означає, що діяльність

контролера та/або оператора (процесора) не підпадає під сферу дії Регламенту. Відповідно до ч. 2 ст. 3 Регламенту, норми GDPR мають екстратериторіальну дію, тобто в особливих випадках поширюються на суб'єктів, що не є резидентами Союзу. До таких випадків відноситься здійснення обробки персональних даних суб'єктів даних, які перебувають у Союзі, контролером та/або оператором (процесором), який має осідок поза межами Союзу, якщо обробка даних пов'язана з:

1) оплатним чи безоплатним постачанням товарів та/або наданням послуг таким суб'єктам даних у Союзі; або

2) моніторингом поведінки суб'єктів даних, якщо така поведінка має місце у межах Союзу. [1]

При цьому, поняття «суб'єктів даних, які перебувають у Союзі» не може обмежуватися громадянством, місцем проживання у Європейському Союзі або будь-яким іншим юридичним статусом особи, достатнім є лише факт знаходження такого суб'єкта на території Союзу на момент надання пропозиції товарів чи послуг або на момент моніторингу його поведінки. [4, с. 14, 15]

Відповідно до п. 23 преамбули Регламенту, пропозиція товарів або послуг суб'єктам даних у Союзі вимагає наявності певного наміру на цеконтролера та/або оператора (процесора) [1]. Європейська рада захисту даних² (англ. European Data Protection Board, EDPB) вважає, що про наявність наміру свідчать такі чинники: 1) використання доменного імені верхнього рівня, відмінного від імені країни резидентства контролера та/або оператора (процесора), що не належить до ЄС; 2) використання мови або валюти, які зазвичай не використовуються в країні резидентства контролера та/або оператора (процесора),

²Європейська рада із захисту даних (англ. European Data Protection Board, EDPB) є незалежним європейським органом, який сприяє послідовному застосуванню норм щодо захисту даних у всьому Європейському Союзі, а також підтриманню належної співпраці між органами ЄС, до компетенції яких належить контроль за дотриманням норм про захист даних. EDPB засновано Регламентом 2016/679 Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний рух таких даних» (GDPR), що набрав чинності від 25 травня 2018 року.

особливо якщо вони використовуються в державах-членах ЄС; 3) використання платних довідкових послуг в Інтернеті для полегшення доступу споживачів у Союзі до свого вебсайту тощо [4, с. 17-18]. З точки зору EDPB, ці чинники, якщо брати їх окремо, не завжди чітко вказують на наявність наміру. В окремих випадках достатнім є наявність одного чинника, тоді як в інших їх слід розглядати системно.

EDPB має широкий погляд на концепцію «поведінкового моніторингу». У той час як у п. 24 декларативної частини Регламенту згадується лише про відстеження людей в Інтернеті, EDPB вважає, що відстеження через інші типи мереж або технологій, що включають обробку персональних даних (наприклад, через носії та інші пристрої), також слід враховувати при оцінці того, чи має місце моніторинг поведінки [4, с. 19]. Іншими прикладами діяльності з моніторингу є геолокаційна діяльність, онлайн-відстеження за допомогою файлів cookie, відеоспостереження, поведінкова реклама тощо [4, с. 20].

Попри те, що Регламент не вимагає наявності наміру на здійснення моніторингу поведінки, EDPB зазначає, що поняття «моніторинг» передбачає конкретну мету на збір та подальше використання персональних даних суб'єкта даних, який знаходиться в ЄС. [4, с. 20]

Наразі Україна, як *de facto*, так і *de jure*, не є членом Європейського Союзу. Однак, з огляду на вищевикладене та екстратериторіальну сферу дії GDPR, не слід недооцінювати абсолютно реальну можливість застосування Регламенту до діяльності фізичних та юридичних осіб, що є резидентами України. Сучасні процеси, що стосуються посилення євроінтеграції, необхідності залучення іноземних інвесторів, просування українських товарів та послуг на ринок ЄС, стрімкого розвитку інформаційних відносин, які все частіше набувають транскордонного характеру, а відтак обтяжуються іноземним елементом та неминуче пов'язані з забезпеченням доступу до персональних даних суб'єктів-резидентів ЄС та їх подальшою обробкою.

Слід зазначити, що Регламент (п. 5 ст. 83) передбачає доволі суворі санкції за порушення його положень, що включає, зокрема виплату штрафу у розмірі до 20 млн євро, або до 4

відсотків від загального глобального річного обігу за попередній фінансовий рік, залежно від того, яка сума є вищою. [1]. У даному контексті розв'язання питання щодо мінімальної можливості застосування вимог Регламенту до діяльності резидентів України є дійсно актуальним та пріоритетним. Адже, попри те, що механізм накладення штрафних санкцій на резидентів України нормативно не є закріпленим, наявність між Україною та деякими державами-членами ЄС офіційних домовленостей щодо виконання судових рішень може стати ефективним інструментом притягнення до відповідальності [5, с.372-373].

Як уже зазначалося, основними суб'єктами правовідносин, пов'язаних зі збором та обробкою персональних даних є контролер та оператор (процесор). Щодо українських резидентів, то у правовідносинах із суб'єктами ЄС вони можуть виступати як контролерами, так і операторами (процесорами). Відтак коректне визначення статусу має важливе правове значення, оскільки обсяг обов'язків контролера на відміну від оператора (процесора) є значно ширшим та підлягає більш детальній та суворій регламентації. На практиці українські компанії переважно вступають у відносини, пов'язані з експортом даних суб'єктів, які знаходяться в ЄС. Яскравим прикладом можуть бути правовідносини з ІТ-аутсорсингу, які набувають транскордонного характеру внаслідок укладення договору між українською ІТ-компанією та резидентом ЄС з приводу надання послуг щодо реалізації того чи іншого проекту, що має на меті отримання доступу до персональних даних. У такому випадку резиденти України набувають статусу оператора (процесора), а контролером є відповідний контрагент з ЄС.

Відомо, що законодавство ЄС, зокрема і положення Регламенту, забороняють передачу даних за межі ЄС, за винятком ситуації, за якої юрисдикція одержувача визнається Європейською комісією такою, що забезпечує адекватний (належний) рівень захисту персональних даних. Відповідно до ч.8 ст. 45 Регламенту, саме Європейська комісія уповноважена приймати рішення про визнання рівня захисту персональних даних адекватним (належним) та формувати відповідний список таких країн, територій та визначених секторів у

їх межах, а також міжнародних організацій, який підлягає опублікуванню в Офіційному журналі ЄС та на офіційному веб-сайті Європейської комісії [1]. Україна на сьогодні не входить до такого списку, тобто не є офіційно визнаною Союзом державою, що забезпечує адекватний (належний) рівень захисту персональних даних. Цей факт значно ускладнює процес встановлення договірних правовідносин, що мають на меті передачу даних за межі ЄС, та дещо знижує рівень конкурентоспроможності резидентів України на ринку товарів та послуг ЄС. Попри те, що в силу екстратериторіальної сфери дії Регламенту його положення у разі передачі даних поширюються і на резидентів України, встановлення таких правовідносин потребує додаткових гарантій, зокрема і в частині розширення обсягу обов'язків суб'єктів господарювання у сфері збирання, обробки та захисту персональних даних. Так, доволі поширеною практикою є вимога контрагента з ЄС, як контролера та гаранта забезпечення належної обробки персональних даних, щодо укладення додаткової стандартної угоди про обробку даних (англ. Data processing agreement, DPA) або/та договору про нерозголошення інформації (англ. Non-disclosure agreement, NDA), які передбачають основні обов'язки, а також технічні та організаційні заходи, обов'язкові для виконання процесором з України. Цілком логічним є те, що для надання послуг клієнту-резиденту ЄС українські компанії залучають своїх співробітників, підрядників та інших осіб. Тому слід наголосити, що в такому випадку на них покладається додатковий обов'язок по забезпеченню дотримання такими особами як положень Регламенту, так і стандартної угоди про обробку даних (DPA) або/та договору про нерозголошення інформації (NDA) шляхом укладення з ними подібних договорів на умовах не менш суворих за ті, що схвалені контрагентом з ЄС.

На сьогодні Україна прагне до здобуття статусу повноправного члена ЄС. Євроінтеграційний напрям розвитку та посилене бажання долучитися до європейської спільноти є яскраво вираженим та проявляється у всіх сферах суспільного життя. Важливим здобутком стало укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, згідно з якою сторони

домовились співпрацювати з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних відповідно до найвищих європейських та міжнародних стандартів [6]. Процес імплементації положень Регламенту в національне законодавство є доволі складним та потребує належної правової обізнаності. Дане питання має стати пріоритетним для держави, оскільки, як уже зазначалося, Регламент дозволяє передачу персональних даних за межі Європейського Союзу винятково за умови достатнього рівня їх захисту нормативною базою країни, у яку здійснюється така передача. Україна, розробивши План заходів щодо імплементації Угоди, взяла на себе зобов'язання щодо удосконалення законодавства про захист персональних даних, зокрема приведення його у відповідність з Регламентом до 25 травня 2018 року [7]. На сьогодні це завдання ще й досі є актуальним, зокрема, з огляду на об'єктивну неможливість уникнення імплементації положень GDPR у зв'язку з посиленням прагненням України до євроінтеграції.

Реакція суб'єктів господарювання України на набрання чинності Регламентом була доволі неоднозначна. Деякі з них вдалися до занадто категоричних заходів, зокрема блокування користувачів свого вебсайту/додатку, які перебувають в ЄС, а також відображення для них його вмісту, видалення товарів та послуг та всіх записів резидентів ЄС з подальшим виходом компаній з ринку ЄС. Однак ті суб'єкти господарювання, що надали перевагу удосконаленню та пристосуванню своєї політики та процесу обробки та збору персональних даних до норм GDPR, обирають більш перспективний шлях розвитку, що значно посилює їх авторитет та можливість встановлення транскордонних правовідносин. Відтак фізичним та юридичним особам-резидентам України не слід ігнорувати положення Регламенту, оскільки це може

привести до негативних наслідків, серед яких: відмова резиденту України у відкритті закордонного банківського рахунку; розірвання договірних відносин як результат заборони передачі даних в Україну; недовіра, підрив авторитету та зниження рівня конкурентоспроможності на ринку товарів та послуг ЄС; виникнення додаткових деліктних зобов'язань тощо [8, с. 42-43].

Висновки. Отже, як уже неодноразово зазначалося, для фізичних та юридичних осіб, орієнтованих на ринок ЄС, пріоритетним завданням є аналіз положень Регламенту, зокрема в частині можливого застосування його приписів до їх діяльності, і як наслідок вжиття необхідних заходів для їх дотримання. Визначальними критеріями, за наявності яких може мати місце екстратериторіальна сфера дії Регламенту, є: 1) наявність співробітників з ЄС, постійного представництва в ЄС або інші випадки, за яких мова йде про стабільні домовленості; 2) моніторинг поведінки суб'єктів ринку у ЄС, що проводиться резидентами України; 3) постачання товарів та/або надання послуг суб'єктами господарювання України суб'єктам даних, що знаходяться в ЄС. Крім того, з огляду на те, що Україна прагне до здобуття статусу повноправного члена ЄС, імплементація положень Регламенту належить до її зобов'язань та є радше питанням часу. Адже досягнення належного рівня захисту персональних даних, що відповідає європейським стандартам, дозволить уникнути безліч складнощів пов'язаних з встановленням договірних відносин транскордонного характеру, а також сприятиме посиленню конкурентоспроможності фізичних та юридичних осіб-резидентів України на ринку товарів та послуг ЄС.

Список використаних джерел:

1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). *Official Journal of the European Union*. 04.05.2016. L 119/1. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634658301987> (дата звернення: 15.10.2021).

2. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 р. №2297-VI. Дата оновлення: 02.10.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (дата звернення: 15.10.2021).
3. Рішення Європейського Суду справедливості у справі “Weltimmo проти Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság” від 1 жовтня 2015 № C-230/14. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0230&qid=1634658795196>.
4. Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) Version 2.0 as of November 12, 2019. URL: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_after_public_consultation_en_1.pdf.
5. Ковінько Н.М. Екстратериторіальна дія GDPR: ризики для українців та практичні рекомендації для Уряду. *Молодий вчений*. 2019. Вип. 4 (68). С. 371-374.
6. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: Угода про асоціацію від 27.06.2014 р. (у ред. від 30.11.2015 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
7. План заходів щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106 (у ред. від 18.09.2020 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text>.
8. Кульчій О.О. Вплив GDPR на регулювання відносин щодо персональних даних за участю вітчизняних фізичних та юридичних осіб. *Традиції та інновації розвитку приватного права в Україні: освітній вимір*: матеріали VII Всеук. наук.-практ. конф. (Полтава, 7 черв. 2018 р.). Полтава: ПУЕТ, 2019. С. 41-43.
9. Носкова Д.И. Территориальная сфера действия права Европейского союза по защите персональных данных. *Вопросы студенческой науки*. Вип. 5 (45). С. 578-584.

References:

1. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance). *Official Journal of the European Union*. 04.05.2016. L 119/1. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1634658301987> (data zvernennia: 15.10.2021).
2. Pro zakhyst personalnykh danykh: Zakon Ukrainy vid 01.06.2010 r. №2297-VI. Data onovlennia: 02.10.2021. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (data zvernennia: 15.10.2021).
3. Rishennia Yevropeiskoho Sudu spravedlyvosti u spravi “Weltimmo proty Nemzeti Adatvédelmi és Információs szabadság Hatóság” vid 1 zhovtnia 2015 № C-230/14. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0230&qid=1634658795196>.
4. Guidelines 3/2018 on the territorial scope of the GDPR (Article 3) Version 2.0 as of November 12, 2019. URL: https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_after_public_consultation_en_1.pdf.
5. Kovinko N.M. Ekstraterytorialna diia GDPR: ryzyky dlia ukrainsiv ta praktychni rekomendatsii dlia Uriadu. *Molodyi vchenyi*. 2019. Vyp. 4 (68). S. 371-374.
6. Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnyim derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony: Uhoda pro asotsiatsiiu vid 27.06.2014 r. (u red. vid 30.11.2015 r.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

7. Plan zakhodiv shchodo implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu ta YeS: zatv. Postanovoioiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25.10.2017 r. № 1106 (u red. vid 18.09.2020 r.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2017-%D0%BF#Text>.

8. Kulchii O.O. Vplyv GDPR na rehuliuвання vidnosyn shchodo personalnykh danykh za uchastiu vitchyznianskykh fizychnykh ta yurydychnykh osib. *Tradysii ta innovatsii rozvytku pryvatnoho prava v Ukraini: osvittii vymir: materialy VII Vseuk. nauk.-prakt. konf.* (Poltava, 7 cherv. 2018 r.). Poltava: PUET, 2019. S. 41-43.

9. Noskova D.Y. Terrytoryalnaia sfera deistvyia prava Evropeiskoho soiuzha po zashchyte personalnykh danykh. *Voprosy studencheskoi nauky*. Vyp. 5 (45). S. 578-584.